

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА

Шарипов Зикирё Махсумович
старший преподаватель УзГУМЯ

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14995286>

Аннотация. В статье анализируются возможности поэтического языка создания искусства и критерии социально-политического фактора в этом ключе.

Ключевые слова: искусство слова, национальный язык, индукция, дедукция, индивидуализм, идея, публичность, художественное творчество.

Annotation: The article analyzes the principles of social and political factors in the creation of art poetic language.

Key words: art of the word, the national language, induction, deduction, individualism, the idea, yalkin, publicity, poetry.

Искусство - суть жизни человека. Выражение «жизнь без искусства – это дикость» является аксиомой. Однако, помимо того, что необходимо освоить, услышать, увидеть, почувствовать и наслаждаться культурой, существует проблема его понимания и полного усвоения. В основе культуры лежит простая человеческая культура. А культура опорная точка для людей и международной толерантности. Высшая форма человеческого чувства в сфере понимания культуры – использование слов.

А художественная литература является искусством слова. Слова – это язык. А язык становится реальным в различных формах:

- * человеческий язык,
- * язык животных,
- * язык растений.

Эти формы языка варьируются посредством отношения к социальной среде у пользователей.

Когда мы размышляем о человеческом языке, являющимся средством социально-политического отношения, должны различать этническо-географических категорий языка:

- * национальный язык,
- * государственный язык,
- * международный язык.

Национальный язык также проявляется в различных формах:

- * общенародный язык,

- *литературный язык,
- *официальный язык,
- *научно-публицистический язык,
- *книжный язык,
- *разговорный язык,
- *уличный язык,
- *местный язык,
- *язык различных слоев и групп,
- *художественный язык.

Согласно состоянию масштаба применения:

- *язык, у которого ограничена сфера применения,
- * язык, у которого не ограничена сфера применения.

Такие классификации языка многогранны и деление между ними все еще продолжается. Однако, нам здесь хотелось бы размышлять о форме языка, которая смогла бы обобщить любых форм языка: это - художественный язык, язык художественной литературы.

Язык художественной литературы имеет обобщающий характер, так как художественное произведение может касаться любой сферы социальной жизни в процессе реального отражения явлений и персонажей в рамках темы этого произведения. “Письменная литература в своем развитии изучает мудрость от фольклора, являющимся коллективным творчеством множества поколений, опыт, полученный в сфере создания образа, богатство языка и широта горизонта воображения”.¹

Тогда как автор художественного произведения может непосредственно обращаться к любому способу изложения индивида и образного языка посредством языкового масштаба. Научный, официальный, литературный, коллективный, диалектальный, ограниченный и неограниченный языки находятся внутри его изложения. В связи с этим, литературный язык – художественный язык, как и сама художественная литература, имеет общественный характер. Именно эта общественность превращает герменевтику художественной литературы в социальное явление (*Об общественном характере художественного творчества мы остановимся ниже*).

Одним из важных атрибутов художественного произведения в процессе герменевтического анализа текста художественного произведения – должна

¹ Адабиёт назарияси. 2 жилдлик. 2-жилд.-Т.: Фан. 1979. 45-бет.

предусматриваться его художественность, а конкретно, отношение к философско-эстетической фантазии искусства в человеческом сознании. В этой связи, понятия поэтика близка к понятиям «особенность», «исключительность», «разработанность», «отшлифованность», «нормирование» и именно это явление одна из первых требований к признаку существования искусства. Эти смыслы возникают вследствие форм и идей образцов художественной литературы. А форма и идеи являются логикой – особыми сферами познания. **Познание - рассудительная деятельность, такая деятельность рассуждения выражается в языке.** Поэтичность эта также язык, который выражается как отдельная особенность, возникающая в словах художественного произведения. **Поэтика – это художественный язык.**

Ещё одной особенностью художественной литературы – эта образец его индивидуального творчества. Само главное явление в художественной литературе – индивидуализм – собственная идея творцов, это слова, высказывания, которые она хочет сказать человечеству через свои произведения. Слова, высказывания – наличие образца языкового художественного произведения, состояние его существования. Данный принцип охватывает все категории существования творчества, произведения. **Если существование мира является идеей, а идея выражается словами, а слова – это форма выражения языка, то сознание, идея – это язык, а слово – это речь.** Художественное произведение – это вариант реалистичности художественной речи.

Язык, общенародный язык состояния существования сознания. Каждый человек реализует свое сознание через язык. Язык, в этом смысле, - реалистичный ключ сознания. А речь – это реалистичная форма письменного, устного, внутреннего чувства языка. Все они в общенародном языке имеют общий, а у некоторых творческих лиц - индивидуальный характер. Индивидуальное творчество требует индивидуального языка, точнее, новых языковых средств. **Индивидуальный язык – творение.**

В художественном произведении творец проявляется в двух формах: в качестве творца новой идеи или в качестве творца новой формы существующей идеи. Первые, претендуют к гениальности, вторые – продолжатели существующей гениальности. Гении художественного творчества или их продолжатели своими идеями стремятся открыть грани, которые находятся за гранью представлений человечества.

Норма познания бытия согласно исследованиям современных мыслителей составляет 36 уровней. Из них земные существа могут использовать только лишь 3 уровня. **Растения – от 0 до 1, животные – от 1 до 2, человечество – от 2 до 3.** Конечно, они сами также имеют бесконечные внутренние деления. Поэтому классификация такой формы имеет относительный характер, только может отвечать требованиям с точки зрения материалистического учения. Поэтому, в науке об уфологии состояние существования бытия определяется результатом взаимного спора, равновесия. Гравитация самое важное состояние единицы бытия, без этого нельзя говорить об отражении существования бытия. Кроме этого, необходимым условием является наличие места и значимости гравитации в каждой существующей точке. Поскольку, исключение этой точки приведет к нарушению равновесия в бытие. А нарушение равновесия, приведет к гибели бытия. Герменевтика – это наука, изучающая состояние существования гравитации в обществе. Эта учение, направленное на нормализацию места и роли каждого явления, существующего в мире (на планете Земля). Предмет и учение герменевтики – это теория познания, т.е. проблема понимания существования и наличия мира и людей. Понимание – означает геометрическое суждение. Следовательно, это учение о понимании наличия места и значимости каждой вещи и сущности, созданной Всевышним, о согласованности с их существованием, понимании того, что нет места взаимораздора, мести, а также доведения этой понятой идеи до окружающих. В этом направлении в средних веках были выдвинуты ряд идей по поводу учения суфизма, заслуживающих своего внимания.

Учитывая, что художественная литература, в том числе, конкретное художественное произведение является тенью художественной идеи, художественного мышления, мы исключая реальную форму идеи, признаем, что эти деления связаны только с одной формой существования художественной идеи. В связи с тем, что искусство или художественная литература является образным отражением бытия, они превращают этот реалистический материалистический процесс в идею, а также описывают состояние их существования в образах в соответствии с человеческой природой. Такое описание превращается в творчество, оригинальный вид бытия вследствие собственного менталитета и мировоззрения индивидуального творца, которые даны Всевышним. В художественной литературе такие явления находятся внутри лексико-семантических и стилистических возможностей слова. Герменевтика, как

учение, направленное на создание законного вида образного отражения социальной гравитации человеческого бытия, создает посредством искусства методы понимания, объяснения и ощущения образного описания явления бытия в рамках всех правил.

Индивидуальность творчества лежит в основе индивидуальности художественной идеи. Описание бытия безгранично, однако, такое состояние всего лишь самое пристойное состояние его непрерывной оригинальности. Внутри мировых явлений, только идее свойственна вечность. Каждая материальность обречена к эфемерности. Между любым эфемерным состоянием наблюдается какая-то общая связь – дедукция.

Дедукция подводит нас к силлогизму. Самое слабое место в сознании человека это его силлогизмы – быть в ловушке отрицание отрицания или причин–результатов. Это состояние материализма, это состояние реализма.

Индивидуальность творчества во многих случаях волна деятельности гениев, которые стремятся разорвать именно эту оболочку. Тень это материальное состояние, а волна – внутренне чувство, бесформенный язык, не поддающаяся соображению. Категория язык – состояние существования человеческого менталитета по поводу понимания законов природы и общества. Люди чем-то должны связать историю и будущее с современным состоянием, помнить, представлять и перерабатывать эти явления, а самое главное, делать из них соответствующие выводы, формировать понятия. Явление, которое предоставляет ей такие возможности, является языком, а человечество посредством него создает свои понятия по отношению к категории существования бытия и общества. Каждый язык олицетворяется в человеке, в первую очередь, через сознание, а сознание работает с образами. Именно это явление подтверждает, что самым важным условием искусства является понимание существования бытия.

Языки сознания мыслителей могут стать жемчужиной сознания при превращении их в речь, приобретении общечеловеческого бытия. Каждая жемчужина сознания имеет логику, т.е. признание результатов его силлогизма. Если идея не вмещается в рамки сознания человека, это новшество, творчество. Каждый человек – это индивидуальный мир, его бытие - особое пространство, его собственные леса, страны, нации-народы, океаны-горы, да впрочем, все живое планеты Земля, существует в той или иной степени в соответствии с его менталитетом. Поэтому, каждый человек - особый мир. Отражение этого мира в литературе считается творчеством.

Герменевтический индивидуализм главнейшее условие жизни произведения. Только лишь то произведение, которое в индивидуальном порядке открыло бытие или открыло индивидуальное состояние познания, сознания, принесет славу его автору, будет жить в качестве классического образца для следующего поколения. Слава – это известность, известность – значит быть знаменитым. Знаменитый человек – человек, который разорвал существующий материал, реальную оболочку, идеей-языком сознания. Такое счастье, дается только талантам, имеющим потенциал. Владельцы таланта и потенциала – это гении, а гении – это творцы. Творец имеет единый, индивидуальный вид. Идея – язык индивидуального сознания. В обществе идея только материализуется, становится слугой реальности, теряет творчество. Поэтому творчество это высший базовый вид идеи-сознания.

Высший вид базы удаляется от него. Все геометрические стороны мира круг – космос. Поэтому удаленное от базы и возвышенное сознание, является космическим, не смотря на то, куда он направлен.

Язык индивидуального сознания небесный, небесность – оригинальность, оригинальность – новшество, новшество – неповторимость, неповторимость – творчество. В этой системе творчество соединяется с индивидуальностью.

Как было указано выше, любой индивидуализм пока связан с социальным сознанием, так как его суть и сущность должно быть понятым обществом. Если общество не сможет понять его индивидуализм, то владелец такого индивидуализма считается неразумным, общество его не примет. Индивидуальность, творчество будет понятым обществом только особой формой языка. Здесь мы рассуждаем о том, что сознание, разум является ключом бытия. Однако, необходимо отметить, что реализм препятствует творчеству. Связка индивидуализма с творчеством и чувством одно из требований методов романтизма (Английский романтизм XIX века). Чувства отрицают разум, логику, рационализм. Бытие пропагандирует управление событиями не путем разума и здравого смысла (расчета), а с помощью впечатления, ощущения, зова души, сердечного чувства. При этом сердце, душа становится против разума, ума. Эти категории проявляются в сознании, так как сознание фиксируется как состояние существования бытия. Любой вид бытия в сознании может быть переработан под давлением желаний автора. Наличие творчества у талантливых людей дает возможность человечеству чувствовать оригинальные виды бытия, а также представлять их. Именно это явление стало

основой для того, чтобы Белинский признал, что: “Шекспировские произведения стали средством для поднятия разума человечества на одно-два уровня выше”.

Процесс методики формирования художественного языка в соответствии с идеей произведения проявляется на основе вышеприведенных требований. Реальность художественного языка во многом зависит от наблюдений, какими лингвистическими и лингвопоэтическими средствами обеспечивается создание идеи, формируемое посредством герменевтики. Смысловые свойства слов, должны подчиняться психической, внутренне-душевной или разумной, вмняемой деятельности творца то в отдельном, то в состоянии окружения в соответствии с архитектурной произведением. Такое положение, согласно жанра произведения, будет находится на различных уровнях: в поэзии – малом и кратком масштабе, в эпосе – широко и подробно, в драме – широко, однако в системе событий, которые происходят мгновенно за маленький период времени с периодической точки зрения. Аристотель в теории силлогизма, создав во взаимогравитации целых и частиц в существовании индуктивных и дедуктивных методов, говорил о том, что каждый человек, будь он большим или умным, сильным, или же маленьким или слабоумным, физически слабым, должен занимать свое место в обществе. Художественная литература будет творить события-явления, которые могут возникнуть между такими людьми, исходя из социальной психологии того периода. Гуманность требует правильного понимания каждого состояния существования, исходя из его личного менталитета, а также быть с ним в адекватном отношении.

Идею, которую хочет высказать творец в произведении может не быть производной собственного и даже переносного смысла слов. Идея, созданная творцом, воплощается в целом произведении в афористической форме. Читатель должен находить идею произведения из его сюжетов, образов и динамики событий, а также поведений их психологий. В большинстве случаев высказывание, которую хочет изложить сам автор, может оказаться совсем в другой стороне, приобрести совсем другой смысл, другой сюжет, и даже сформировать другую идею. Это также указывает на то, что развитие сюжета произведения, психология героев, развитие событий зависят от развития, не связанных с автором. Такая неожиданность определяется продуктом ума – разума. Идея всегда и при любом положении имеет одну общую оболочку. Она посредством языка чувствуется в общих или частных отражениях явлений-событий, движений, слов, образов, художественно-изобразительных средств по

масштабу произведения от начала до конца. Творец доводит до читателя идею не в процессе семантики лингвистических средств, а языком. Язык, на наш взгляд, это такое универсальное психологическое явление, в котором проявляется впечатляемое отражение не только явления, связанные с человеческим обществом или менталитетом, но и общебытовых явлений и событий. Такое явление, в первую очередь, связано с личными качествами каждого человека, а также с менталитетом социальной среды, в котором он родился и жил. Мы не можем требовать от людей с одними условиями больше, чем можно поместить в индивидуальное представление. Так как оно создано таким образом, это бытие в соответствии со своей средой. Однако такие маленькие миры взаимосоединяясь, создают бытие целого общества, они существуют во времени и пространстве, которые выражаются запасами определенных знаний и идей (исходя из своих возможностей) человека, а также в рамках своего существования, формируют личные отношения к каждому явлению-событию с данной позиции. Выявлено, что такой психологический процесс не только доказан на практике людей, но и у животных, растений.

Любое существо в бытие - это маленький мир, его существование создает возможности для превращения его в непосредственного участника закономерностей бытия и события путем использования такого языка. Значит, бытие – это реальное и вечное событие закономерностей его существования, их языки – это тоже вечное, а также соответствующее отражение их в психологии человека – реальное событие. Именно это самая главная точка в условии общественности искусства.

Здесь самой важной особенностью художественной литературы, которую необходимо учитывать при формировании идей произведения – общественность.

Общественность – главное условие функции существования художественного произведения, формирование его в герменевтических условиях. Художественное произведение может стать образцом литературы, искусства только в случае принятия его широкой общественностью. Общество – народ принимает произведение, опираясь на три важные аспекты: во-первых, для художественности, в целях удовлетворения своих эстетических потребностей; во-вторых, в качестве образца индивидуального творчества, созданная отдельными гениями, и наконец, для подачи художественной идеи, раскрывающая новые, неизвестные человеку секреты мира.

Эти три аспекта доходит до общественности через слова – состояние существования реализованной речи художественного произведения. Слово и его смысловые особенности сознаются разумом в качестве ключа реальности общей идеи художественного произведения, и превращается в язык. Лисонский - языковой аспект идеи художественного произведения выражается именно в этой форме.

Общественность кроме языка идеи художественного произведения, также зависит от языка его изложения – формы. Соответствие произведения эстетическим потребностям, особенно требует при создании новых лингвопоэтических материалов или существующих материалов применение в поэтических произведениях новую архитектонику – форму и смысл. Общественность ожидает от творца нового произведения, в том числе, новых слов. В этой связи понятие “слово” в новом словосочетании означает “идею”. На сегодняшний день формируются также и другие смыслы понятия “слово”. Это понятие помимо того, что означает “книга”, “художественное произведение”, “учение”, в прессе он применяется как - “победа в спорте”, “преимущество”, в политике - “решительность”, “верность обещанию”, в социальной жизни – “индивидуализм”. (В этой связи обратите внимание на группу богатых и бедных слов, которые изложены выше). Так как существование человека выражается через понимания, объяснения бытия, человек объясняет, толкует и редактирует словами. Значит, в основе бытия лежит слово. Все бытие можно выразить одним единственным “словом”.

Данное положение доказывает, что форма существования идеи художественного произведения связана со словом – языком. В основе мира лежит идея – слово. Каждое действие, состояние – эта реальность, а реальность имеет идею, а идея реализуется, т.е. популяризуется словом. Слово реализованная оболочка любого действия и состояния. Разнообразие действий и состояний, событий лежит в словарных возможностях человечества. Событие, которое находится за гранью понимания человека – считается вне разума, т.е. его материальная оболочка не превращается в слово. Значит, это не языковое явление. Художественное творчество в процессе открытия разнообразия жизни в многих случаях именуется, создает именно эти не понятые явления, и предоставляет их человечеству. Указывает на самую важную роль индуктивности в природе, т.е. стремление к центру, обобщению многих явлений и событий, т.е. реализует, обобщает их в языки.

Общественность – связано с этим аспектом слова-языка. Высказанная идея – слово – язык – общественность. Так как художественное произведение именно в такой форме дойдет до человеческой общественности. В начале прошлого века европейские ученые доказали, что звуки, как и лучи, имеют различные признаки. Значит, в основе возникновения бытия лежит луч. А луч проявляется в различных цветах. Значит, звук цветной, слово, тон, созданное на основе звука, идея, лежащая в его основе тоже должна быть цветной. Сила и мощь художественного языка определяется уровнем такого спектра цветов.

Как показал краткий анализ, проведенный по отношению к специфическим особенностям художественной литературы художественного языка, художественное произведение состоит из личного творчества, а также из языка в сознании общества определенной идеи, отраженной в произведении.

Язык у индивида реализуется посредством чувств и слов. Оболочка реальности языка в адекватном порядке – это чувство и слово. Язык в герменевтическом условии художественного текста основывается на освоении его разумом. Успешность художественного произведения связана с разноцветным переливанием языка, созданного им, и оригинальностью спектра языковых цветов. Богатый жизненный опыт, накопленный народом в течении веков превращается в короткие тексты-статьи, в афоризмы, которые формируют общую идею в художественном произведении, а также наследуются для будущего поколения. Статьи считаются одним из критериев, определяющих мировоззрение, национальную культуру народа. В статьях образ жизни, мечты, стремления человека сравнительно отражаются на его жизненном опыте, поэтому статья оценивается не столько рациональным или сентиментальным познанием, сколько в качестве эффективности эмпирического познания.

Совершенство, привлекательность и изящность художественного языка самый важный залог успеха художественного произведения. Человечество принимает художественное произведение посредством залога именно этих особенностей.

Художественная литература – художественное произведение, как образное поэтическое бытие, отраженное на художественном языке - это популяризация индивидуального человеческого представления о мире посредством языка в герменевтике. Каждый представитель общества, исходя из своего менталитета и возможностей, данные ему богом, посредством произведения видит, слушает, чувствует в образах, предоставленных природой и отношениями в обществе, а

также формирует заключение, понятия. В конечном итоге, он стремится быть полноправным членом общества вследствие вновь формирования его психическо-психологического мира. В художественной литературе в качестве ключа социального понимания имеет именно такое воспитательное значение.

Список использованной литературы:

1. Тисельтон Э. Герменевтика. – Черкасси: 2008.
2. Михайлов А.А. Современная философская герменевтика. –Минск: 1984.
3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. –Москва: 1986.
4. Шпет Г.Г. Герменевтика и ее проблемы // Контекст. Литературно-теоретические исследования.-Москва:1989-1992.
5. Султонов И. Адабиёт назарияси. –Тошкент: 1982.
6. Маллаев Н. Узбек адабиёти тарихи. –Тошкент: 1968.